

KÓRKEM TEKST KOMPONENTLERIN BAYLANISTIRIWDA PARCELLYACIYALIQ KONSTRUKCIYALAR

Tólegenova Munira

G.Dosjanova Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docenti
Lingvistika «Qaraqalpaq tili» qánigeligi magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20456740>

Annotaciya. Bul maqalada til biliminde kórkem tekst quramın baylanıstırwshı birlikler esaplangan parcellyaciyalıq konstrukciyalardıń qollanıluwı sóz etiledi. Parcellyaciyalardıń qollanıluw ózgesheligi tekst quramında mısallar menen kórsetilgen. Olardıń mánisi, ózgeshelikleri ilimiy tiykarda ashıp berilgen.

Tayanısh sózler: Tekst, tekst komponentleri, tekst lingvistikası, tekst birlikleri, parcellyaciya, parcellyaciyalıq konstrukciyalar.

Tekst komponentlerin baylanıstırwda parcellyaciyalıq konstrukciyalardıń da xızmeti ayırıqsha esaplanadı. Bul boyınsha ózbek tilshisi Asadov¹: " Kórkem tekste parcellyaciyalıq konstrukciyalar tekst komponentlerin ekspressiv-estetikalıq maqsetine baylanıslı qayta tártiplew arqalı júzege shıgadı. Parcellyat fransuzsha parceller sózinen alınğan bolıp, bóleklew, bólimler sıyaqlı maydalaw mánisin ańlatadı.

Tekstti bóleklerge bólip ańlatıwda da belgili bir maqset názerde tutıladı.

Anıqlamalarda bunday konstrukciyalar da tekst birliklerin baylanıstırwda qatnasatugını aytıladı"- dep pikir bildirgen.

Awızeki sóylewde, ádette, tekstke qandayda bir sóylesiw procesinde úzilis yaǵnıy pauza payda boladı. Sóylewshı tınlawshıǵa bir waqıya haqqında xabar bergende, sol xabar ishindegi eń kerekli pikir basqalardan ajratılıp, óz aldına tastıyqlap, ayırıqsha aytıwǵa háreket etedi. Bul ózgeshe pauza menen ayılǵan sóz yamasa pikir tekste óz aldına ekspressivlik máni júkleydi.

Máselen, Erkinlik hám ádalat ushın gúresiw kerek yamasa Gúresiw kerek. Erkinlik ushın.

Ádalat ushın. Bul mısaldaǵı birinshi gáp ádettegi jay gáp esaplanadı. Ekinshi gáp ese parcellyatıvli dúzilis esaplanadı.

Til iliminde bul termin gáptiń ekspressivlik maqset penen bólekleniwı, yaǵnıy gáptiń atap ótiliwı názerde tutılǵan belgili bir bóleginiń gáptiń sırtına shıǵarıluwına qaray qollanıladı. Mısalı: Bizler keshki awqattı jańa jep bolǵan edik. Marat keldi. Kirer esiktegi gúrsige sıpayı ǵana otırdı.

Únsiz. (T.Qayıpbergenov). Bul gáp sintaksislik norma boyınsha: Bizler keshki awqattı jańa jep bolǵan waqtımızda Marat keldi. Kirer esiktegi gúrsige sıpayı ǵana únsiz otırdı bolıwı kerek.

Ayırım jaǵdaylarda jazıwshınıń ekspressivligin, logika - poetikalıq atawın jáne de kúsheytıw maqseti menen tiykarǵı gápten parcellyat sıpatında sırtqa shıǵarılatuǵın bólek yamasa gáp tiykarǵı gápte da saqlanadı, sırtqa shıǵarılǵan bólek yamasa gáp óz aldına kommunikativlik birlik yaǵnıy parcellyat sıpatında tákirarlanadı. Mısalı, Men oqıyman. Universitette. Tashkentte.

¹ Asadov T. H. Matn tilshunosligi. Buxoro, 2003. 28-b.

Bul gápte kórip turǵanımızday, parcelliyativ konstrukciyalar tiykarǵı gápten teksttiń ekspressivligin arttırıw maqsetinde sırtqa bólinip shıqqan hám de óz aldına sintaksislik xızmetti atqarıp kelgen.

Hámme uyqıda. Tek men buzıp tún ishin,
Sıy sazlayman kiyatırǵan kún ushın (K. Raxmanov).
Seni shıntlap súydim! ... Isheyin be ant?!
Janım, ayaw kerek adam balasın (K. Raxmanov).
Báhar ótti. Jaz da óter,
Óte berer bári de (K. Raxmanov).

Bul qosıq qatarların baylanıstırıwda parcelliyaciyalıq konstrukciyalar qollanııp gápke kúsheytiwshilik máni júklep, tekstke ele de emocional-ekspressivlik máni arttırıp kelgen.

Sintaksislik xızmettegi parcelliyatlar bólek tákirarlanǵanda, ol menen baylanıslı mánini kúsheytiw hám tiykarǵı dıqqat - itibardı sol sózge qaratıw maqset etip alınǵan boladı.

- Keshe, ana, tuwısqan bolmay, iláya tuwa shókkir Qutlımurat gereń xan qonaqların kútissin, dep sorap qızımdı alıp ketip edi. Sonnan yarım aqsham waqıtta!... Aytıwga tilim barmay otır, shıraqlarım, hámmeńiz de ul-qız ósirip otırsız, iláyim, heshqaysınıń basına qudayım bunday kúndi salmaǵay! Shırqırıp shıqqan dawıstı, tas gereń bolǵır qulaqlarım esitti.

Juwırıp sırtqa shıqtım. Qarasam, hámme esitken, lekin Gereńniń awılına birewi izep baspaydı. Adım atıwga qorqadı... Sonnan ókpemdi qolıma alıp, juwırdım kelip, juwırdım kelip.

Garrılıǵı qurısın, jetemen degenshe miń jıǵılıp, miń turǵan shıǵarman. Túnniń ishi. Sonnan jaqınlasam, birewler aldımđı tostı. Bir nárselerdi ayttı. Meniń ańıma sol waqıtları gáp kiretuǵınba edi! Tek bolǵanı qızımniń dawısı ele shırqırıp shıǵıp atırǵan tárepke qalay umtıla berip edim.

Birewi berip jiberdi! Birewleri tepti. Qullası, esimnen tanıp qalıppan!... Bul mısalda kórip turǵanımızday, gáplerdi parcelliyaciyalıq konstrukciyalar baylanıstırıp kelip, tekstke ele de kúsheytiwshilik máni júklegen hám de qaharman bir túnniń ishinde bolǵan waqıyanı bayan etiw arqalı óziniń basınan keshirgenlerin súwretlep bergen.

-Hámmemiz! - dedi Jaraqpan salmaqlı. -Hámmemiz. Berdaqjan. Hámmemiz sorlap qaldıq. Eginlerdi suwıq urıp ketti! (A. Sadiqov).

Bul mısalda da gáptiń quramındaǵı parcelliyaciyalıq konstrukciya baslawısh xızmetinde kelip, tiykarǵı gápten bóleklengen hám de gáplerdi bir-biri menen baylanıstırıp, tekstke kúshli emocionallıq máni júklegen. Bul jerde baslawısh xızmetinde hámmemiz sózi parcelliyat sıpatında sırtqa shıǵarılan.

Parcelliyaciyalıq konstrukciyalarǵa, ádette, belgili bir bólekti ayrıqsha atap kórsetiw zárúrligi menen múrájat islenedi. Geyde parcelliyattiń ózi áyne mútájlikti qanaatlandıra almay qalıwı da múmkin. Sonday jaǵdaylarda parcelliyat quramında pát mánisin jáne de kúsheytetuǵın hár qıylı birlikler qollanıladı.

Til bilimine tiyisli ádebiyatlarda pikirdiń áhmiyetli elementlerin gáp aqırına shıǵarıw sóz poziciyaları háreketshen bolǵan sóylew stiline tán bolǵan jaǵday ekenligi, onıń kórkem shıǵarmaǵa kirgiziliwi bolsa jazıwshınıń maqseti menen baylanıslı qubılıs bolıp esaplanadı.

Jazıwshılar kórkem tekstte bunday konstrukciyalarǵa qaratıw arqalı, atap ótiwdi qálegen belgili bir sózdi yamasa gáp ishindegi konstituent pikirdi bildiriwshi bólekti óz aldına gáp

sıpatında beriw hám awızeki sóylew sózi intonaciyaların anıq sáwlelendiriw imkaniyatına iye boladı². Mısalı, Bul dúnyada pitpeytuǵın is bar ma... Sóylestim. Háreket baslanǵan. Kútip tur...

Biraq jigirma bes procenti olardıki. - Qolńızdan kelsin, - dedi ekewi de qolın siltep.

Isomiddin. - Úshewi de bir millionǵa shamalas turadı. Men úsh júz mıń beremen. Aldın ala (A.Yuldash, "Bir tın hám bir ómir" kitabı). Bul mısalda parcelliyativ konstrukciyalar dialog quramında kelip, gáplerdi bir-biri menen baylanıstırıwda xızmet kórsetken.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Asadov T.H. Matn tilshunosligi. Buxoro, 2023.
2. Қайыпбергенов. Т. Бахытсызлар. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2019.
3. Қайыпбергенов. Т. Қарақалпақнама. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1985.
4. Рахманов. К. Уатан мухаббаты менен. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1984.
5. Satbaev. A. Tın mozaikası, 2022.
6. Хайдаров Ш.М. Бадий матнда парцеллятив конструкцияларнинг қўлланилиши. – Тошкент: "Методист нашрийоти", 2023.
7. Yuldash. A. Bir tun va bir umr. Yangi asr avlodi, 2007.

² Хайдаров. Ш. М. Бадий маңда парцеллятив конструкцияларнинг қулланилиши. Тошкент , "Methodist Nashriyoti", 2023. 111-b.